

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE ROTEIRO PARA CHATBOT SOBRE VULNERABILIDADE EM SAÚDE NO CONTEXTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA.

DOI: 10.5281/zenodo.17765188

AUTORES: THIAGO MARTINS DE SOUSA, ROSANNA DA SILVA FERNANDES RIBEIRO, CAROLINE ARAUJO LOPES, VERA LÚCIA MENDES DE PAULA PESSOA, THEREZA MARIA MAGALHÃES MOREIRA, VIRNA RIBEIRO FEITOSA CESTARI.

INTRODUÇÃO: A VULNERABILIDADE EM SAÚDE AUMENTA A COMPLEXIDADE DO MANEJO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, DADO QUE CONDIÇÕES COMO ESCOLARIDADE E BARREIRAS DE ACESSO AFETAM A ADESÃO AO TRATAMENTO, REDUZINDO A QUALIDADE DE VIDA. NESSE ÍTERIM, OS CHATBOTS INSEREM-SE COMO ALTERNATIVA PARA AUMENTAR O LETRAMENTO EM SAÚDE E REDUZIR BARREIRAS GEOGRÁFICAS QUE TORNAM DETERMINADAS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS. **OBJETIVO:** ELABORAR ROTEIRO PARA CHATBOT SOBRE VULNERABILIDADE EM SAÚDE NO CONTEXTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. **MÉTODO:** ESTUDO METODOLÓGICO REALIZADO EM 3 ETAPAS: 1) LEVANTAMENTO DOS DADOS; 2) ADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO; E 3) CONSTRUÇÃO DO ROTEIRO. PRIMEIRO, CONSULTOU-SE ESTUDOS E DIRETRIZES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SOBRE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E VULNERABILIDADE EM SAÚDE. POSTERIORMENTE, O CONTEÚDO FOI SELECIONADO E ADAPTADO A LINGUAGEM SIMPLES. POR FIM, HOUVE A CONSTRUÇÃO DO ROTEIRO COM AUXÍLIO DO CHATGPT, VERSÃO GPT-5, A PARTIR DE PROMPT PRÉ-DEFINIDO. **RESULTADOS:** A VERSÃO FINAL DO ROTEIRO CONTA COM 5 MÓDULOS: 1) O CORAÇÃO E A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA; 2) VULNERABILIDADE EM SAÚDE E A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA; 3) ESTILO DE VIDA; 4) TRATAMENTO MEDICAMENTOSO; E 5) APLICATIVO E INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO. O CONTEÚDO FOI APRESENTADO DE FORMA INTERATIVA E DINÂMICA A PARTIR DO DIÁLOGO ENTRE O USUÁRIO E A FERRAMENTA, COM PERGUNTAS, RESPOSTAS E EXPLICAÇÕES RÁPIDAS. AINDA FORAM ACRESCENTADAS ASSOCIAÇÕES DO MATERIAL COM ELEMENTOS E EVENTOS COMUNS À POPULAÇÃO GERAL. **CONCLUSÃO:** O ESTUDO PERMITIU A ELABORAÇÃO DE ROTEIRO PARA CHATBOT SOBRE VULNERABILIDADE EM SAÚDE NO CONTEXTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. A ESTRUTURA E CONTEÚDO ADOTADOS ABORDAM ASPECTOS IMPORTANTES DA CONDIÇÃO COM POTENCIAL DE REDUZIR O NÍVEL DE VULNERABILIDADE DOS SUJEITOS ACOMETIDOS. O MODELO INTERATIVO E DINÂMICO PODE CONTRIBUIR NA ADESÃO DOS USUÁRIOS A TECNOLOGIA, POR SER DIFERENTE DE MÉTODOS TRADICIONAIS QUE EXIGEM MUITA LEITURA, TORNANDO-OS CANSATIVOS. ADEMAIS, A LINGUAGEM E ANALOGIAS ADOTADAS POSSIBILITAM MELHOR COMPREENSÃO POR PARTE DOS USUÁRIOS. ESTUDOS FUTUROS DEVEM ENVOLVER A CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO CHATBOT.

PALAVRAS-CHAVE: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, VULNERABILIDADE EM SAÚDE, CHATBOT.